
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.3

DOI 10.5281/zenodo.15720823

Научная статья

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF BILE TRACT DISEASES IN OUTPATIENT SETTINGS

АНДРЕЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГУБАНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ANDREEVA YULIA OLEGOVNA,

Chuvash State University named after. I.N. Ulyanova.

GUBANOVA GALINA FEDOROVNA,

Chuvash State University named after. I.N. Ulyanova.

Исследуется проблема диагностики, профилактики и лечения заболеваний желчевыводящих путей в амбулаторных условиях. Данная группа болезней является актуальной проблемой в современной медицине, так как встречается у лиц всех возрастов, требует значительных финансовых расходов, вызывает ухудшение качества жизни и снижение трудоспособности. В статье обосновывается положение о том, что заболевания желчевыводящих путей требуют комплексного принципа к лечению. Осуществление индивидуального подхода к каждому пациенту и оказание качественной первичной медико-санитарной помощи существенно разгрузит работу стационаров.

The problem of diagnosis, prevention and treatment of diseases of the biliary tract in outpatient settings is being investigated. This group of diseases is an urgent problem in modern medicine, as it occurs in people of all ages, requires significant financial expenses, causes a deterioration in the quality of life and reduced ability to work. The article substantiates the position that diseases of the biliary tract require an integrated approach to treatment. The implementation of an individual approach to each patient and the provision of high-quality primary health care will significantly relieve the work of hospitals.

Ключевые слова: заболевания желчевыводящих путей, диагностика, лечение, амбулаторно-поликлинические учреждения, лечение.

Key words: diseases of the biliary tract, diagnosis, treatment, outpatient clinics, treatment.

Актуальность. В настоящее время заболевания органов пищеварения остаются важной задачей для клиницистов, несмотря на тенденцию к прогрессу по их диагностике, лечению и

профилактике. За 2022 год на 100000 человек населения Российской Федерации пришлось 10428 зарегистрированных случаев болезней этой системы органов, что составляет 10,5 %. Ведущей патологией явились заболевания желчевыводящих путей (ЗЖВП) [4].

Спектр патологий включает органические заболевания – такие, как желчнокаменная болезнь (ЖКБ), холецистит, холангит, холестероз и функциональные нарушения, представленные дискинезией желчевыводящих путей [2]. Считается, что литогенная, перенасыщенная холестерином, желчь является патофизиологической основой развития этих болезней. Она способствует воспалению в слизистой оболочке желчных путей, снижению сократимости желчного пузыря, нарушению расслабления билиарных сфинктеров и развитию перечисленных болезней [9].

ЗЖВП проявляются болями в животе, что является частой причиной обращения в амбулаторно-поликлинические учреждения. Учитывая значительное количество пациентов, требующих медицинской помощи, важно обеспечить доступность и эффективность амбулаторной диагностики и лечения. В условиях роста медицинских затрат и необходимости оптимизации ресурсов лечение в поликлинике становится экономически выгодным вариантом.

Цель.

На основе анализа современных научных исследований и клинических рекомендаций обобщать и систематизировать принципы диагностики, лечения и профилактики ЗЖВП в амбулаторных условиях.

Материалы и методы.

Материалом для обзора явились научные публикации за 2019-2024 гг., посвященные различным аспектам дисфункций желчевыводящих путей, анализу эффективности лечения, учебные пособия с актуальными сведениями о болезнях билиарной системы, действующие клинические рекомендации и статистические данные Федеральной службы государственной статистики о состоянии здравоохранения в России за 2023 год. Также были исследованы иностранные публикации. Поиск научных статей осуществлялся на электронных базах PubMed, eLIBRARY. В последующем был проведен анализ полученных данных.

Результаты исследования.

ЖКБ является наиболее распространенным заболеванием билиарного тракта, является органической патологией и характеризуется образованием камней вследствие нарушения обмена холестерина и билирубина. Распространенность заболевания взрослого населения в Европе, России и Америке варьирует в диапазоне 10-20 %, однако в таких странах, как Азия, Африка, Япония она составляет 3-5 %, что может быть связано с особенностями питания [2; 5]. В одном из исследований зарубежных стран был определен метаболический синдром в качестве фактора риска возникновения ЖКБ, который связан с ожирением, сахарным диабетом 2 типа [10]. Также отмечается рост заболеваемости среди детей и подростков [6], что может быть объяснено доступностью ультразвукового исследования.

ЖКБ чаще протекает бессимптомно – латентное камненосительство, однако при воздействии триггерных факторов заболевание переходит в клиническую форму и манифестирует болевым синдромом. Функциональные расстройства билиарного тракта демонстрируют группу заболеваний, представленных нарушением моторики желчевыводящих путей вследствие генетических, психогенных, гормональных факторов. В ходе психологического тестирования пациентов с дисфункциональными нарушениями наблюдается высокий уровень соматизации, депрессии, тревоги и предрасположенность к обсессивно-компульсивному поведению. Патология встречается у 10-15 % населения, чаще у женщин, что может быть связано с эстрогенным влиянием на литогенность желчи.

Увеличение распространенности и частоты диагностики билиарных дисфункций связано с «эпидемией» ожирения, высоким содержанием углеводов в рационе и недостаточной физической активностью, что повышает риск образования литогенной желчи и нарушает мо-

торику желчных путей. Первичная билиарная дисфункция относится к функциональной патологии и соответствует Римским критериям диагностики функциональных ЗЖВП. Вторичная связана с органическими болезнями билиарного тракта, печени, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, а также системными патологиями, мио- и нейропатиями [1].

При гипомоторной дискинезии наблюдается сниженная сократительная активность желчного пузыря и желчевыводящих путей. Это может приводить к замедленному выделению желчи в двенадцатиперстную кишку, что вызывает застой желчи, формирование камней и холелитиаз. Часто наблюдается у людей с низкой физической активностью или неправильным питанием. Гипермоторный тип характеризуется повышенной моторикой желчного пузыря и желчевыводящих путей, что вызывает спазмы и частые сокращения и приводит к резким и схваткообразным болям. Данный тип дискинезии нередко возникает после стресса, употребления острой или жирной пищи.

ЗЖВП проявляются ноющими или спазматическими болями в правом подреберье, диспепсическими явлениями по типу тошноты, рвоты, изменения стула и общим недомоганием. Эти симптомы являются причиной обращения к врачу амбулаторного звена.

Предварительный диагноз основывается на данных анамнеза жизни и заболевания, результатах общего и физикального осмотра, выявлении факторов риска. Важным и первым шагом является сбор анамнеза. Необходимо обратить внимание на наличие болей, причину их возникновения, частоту, длительность, локализацию, иррадиацию, интенсивность и характер, а также выявить их связь с приемом пищи. Узнать, была ли тошнота, рвота, приносила ли она облегчение, изменение характера стула. Такие признаки, как повышение температуры, осветление кала, потемнение мочи, желтуха, кожный зуд свидетельствуют об осложнениях и необходимости госпитализации. Важно установить факторы риска и генетическую предрасположенность.

Желчная колика является характерным симптомом ЖКБ, ее причиной является вклинение камня в шейку желчного пузыря или попадание его в пузырный или общий желчный проток, вызывая обструкцию и рефлекторный спазм, приводящий к увеличению давления внутри протока и возникновению боли [4]. При функциональных нарушениях желчевыводящих путей болевые ощущения связаны со спазмом гладкой мускулатуры и перерастяжением стенки в результате развития билиарной гипертензии на фоне нарушенной моторики [6].

При обследовании пациента врач первичного звена оценивает общее состояние, включая внешний вид, цвет кожных покровов, слизистых оболочек, проводит осмотр и пальпацию живота, обращая внимание на наличие болевых ощущений и симптомов, характерных для ЗЖВП.

Для дифференциальной диагностики и постановки клинического диагноза используются лабораторные и инструментальные методы исследования. Согласно клиническим рекомендациям, необходимо назначить определенный перечень клинических анализов, включающий общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, копрологическое исследование. В основном при неосложненных формах, не требующих лечения в условиях стационара, лабораторные показатели остаются неизменными [5].

Среди инструментальных методов обследования ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости считается золотым стандартом, поскольку является широкодоступным и высокочувствительным. Целью проведения трансабдоминального УЗИ является обнаружение аномалий развития и органической патологии билиарного тракта. Оценивается расположение, форма, контуры, анатомическое строение, размеры желчного пузыря и протоков, структура и эхогенность стенок. Моторная функция изучается в ходе ультразвуковой холецистографии натощак и с применением желчегонного завтрака, который представляет прием двух яичных желтков или желчегонных препаратов, например, хофитола. При отсутствии нарушения сократительной функции желчный пузырь должен уменьшиться в размерах на

40-70 % через 45 минут после употребления желчестимулирующих веществ. Также оценивается фракция выброса, показатель двигательной функции, длительность латентного периода, длительность сокращения и первичная реакция [3].

Дополнительная инструментальная диагностика включает обзорную рентгенограмму органов брюшной полости, которая позволяет выявить желчные камни при условии достаточного накопления в них кальция. С помощью этого метода выявляется 10-15 % холестериновых камней и 50 % пигментных камней. Магнитно-резонансная панкреатография способствует выявлению холедохолитиаза, однако обнаруживаются камни размером не менее 3 мм. Возможность данного исследования ограничена среди пациентов, особенно пожилых, поскольку имеются противопоказания в качестве наличия кардиостимуляторов и других металлических предметов. Среди эндоскопических методов исследования высокоценным является эндоУЗИ панкреатобилиарной зоны, так как позволяет обнаружить камни менее 3 мм, билиарный сладж. Ограниченность применения заключается в инвазивности и оценке протоковой системы только в области впадения в двенадцатиперстную кишку [5].

Консервативное лечение в амбулаторных условиях направлено на растворение камней и их профилактику образования на стадии билиарного сладжа, купирование болевого и диспепсического синдрома.

Для снижения литогенности желчи, улучшения процессов пищеварения и всасывания успешно применяется урсодезоксихолевая кислота (УДХК), являющаяся компонентом физиологической желчи. Данный препарат имеет свою патогенетическую особенность и доказательную базу, что подтвердили многие клинические исследования. Гидрофильная кислота воздействует на различные стадии метаболизма холестерина и синтеза желчи: она замедляет всасывание холестерина в кишечнике, оказывает ингибирующее действие на его синтез и образует растворимые кристаллы. Это обусловлено ее уникальными свойствами цитопротекции гепатоцитов и холангиоцитов от повреждения гидрофобными желчными кислотами, стимуляции синтеза и встраивания белков-переносчиков в мембрану печеночных клеток, антиапоптотического действия и индуцирования секреции хлоридов и бикарбонатов. Нормализация окислительного стресса – еще один положительный аспект ее применения, который указан в Римских критериях III [7].

При лечении ЖКБ по клиническим рекомендациям УДХК назначается в дозе 10-15 мг на 1 кг в сутки. Литолитическая терапия эффективна в случае желчных камней размером менее 10 мм, заполнения ими объема желчного пузыря не более 1/3. Отмечается высокая частота растворения у пациентов с небольшими (менее 5 мм) флотирующими конкрементами. Лечение в течение 3 месяцев позволяет у половины пациентов достичь снижения выраженности билиарной боли. Растворение камней по различным клиническим исследованиям происходило примерно у 63% больных. Необходим контроль ультразвуковым методом каждые 3-6 месяцев. Отсутствие признаков уменьшения количества и размеров конкрементов указывает на необходимость другого лечения. Пигментные камни не поддаются литолитической терапии УДХК [2; 5].

Для лиц с функциональными ЗЖВП с целью купирования желчной колики показаны спазмолитики. В клинических исследованиях установлен спазмолитический эффект блокаторов кальциевых каналов и нитратов путем снижения давления в сфинктере Одди. Нифедипин в дозе 20 мг в сутки способствовал уменьшению амплитуды, продолжительности и частоты его сокращения. К сожалению, терапия ограничивалась развитием таких побочных эффектов, как периферические отеки, головокружение и головная боль.

Безопасным препаратом является гиосцина бутилбромид, относящийся к группе селективных блокаторов М3- и N-холинорецепторов в дозе 10–20 мг в сутки [1; 5].

Мебеверина гидрохлорид – миотропный спазмолитик с прямым действием на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта. Применяется в дозе 200 мг 2 раза в день за 20

минут до еды. В исследовании, проведенном в рамках программы «Одиссей», была отмечена эффективность препарата в отношении купирования болевого синдрома, симптомов диспепсии и нормализации частоты и характера стула [1].

Гимекромон – синтетический аналог умбиллиферона (плоды аниса и фенхеля), обладает спазмолитическим и непрямым желчегонным действием, усиливая рециркуляцию желчных кислот, уменьшает застой желчи, предупреждает кристаллизацию холестерина и, таким образом, устраняет развитие холелитиаза [1].

В исследовании с группой из 123 пациентов с функциональными нарушениями желчевыводящих путей после рандомизации участники получали гимекромон 1200 мг в сутки или плацебо в течение 14 дней. У пациентов, получавших препарат, наблюдалось уменьшение симптоматики, при этом оценка эффективности составляла 88,5 % [9].

Для купирования диспепсических симптомов применяется группа прокинетики препаратов – антагонисты периферических дофаминовых рецепторов, например, итоприда гидрохлорид по 50 мг 3 раза в сутки до еды. Происходит нормализация моторики желудка и двенадцатиперстной кишки, уменьшение газообразования [2; 5].

Одним из основных аспектов профилактики является нормализация моторики желчевыводящих путей и уменьшение литогенности желчи путем длительного приема УДХК, а также соблюдения диеты. Диетотерапия является важным принципом предупреждения рецидивов ЗЖВП. Жирная и острая пища способствует усилению секреции желчи, поэтому необходимо от нее воздержаться, в рацион включить морковь, тыкву, арбуз, дыню, отруби, а также продукты с липотропными факторами, такими являются овсяная и гречневая крупа, творог, сыр, треска.

Легкоусвояемые углеводы способствуют липогенезу и образованию желчных камней, а в животных жирах содержится большое количество холестерина, поэтому важно ограничить рацион – отказаться от мучных и сладких блюд. Гипергликемия и гиперинсулинемия способствуют снижению реактивности гладкомышечных клеток желчевыводящих путей [8; 9]. Содержание углеводов должно составлять 250-350 г., соотношение растительных и животных жиров 1:1, потребление белка должно соответствовать физиологической суточной норме – 60-80 г., калорийность пищи – 2500-3000 калорий. Питание должно быть дробным, с частыми и небольшими приемами пищи до 5-6 раз в день. Большое количество пищи повышает давление в протоковой системе и усиливает моторику. Во время периода обострения нужно перейти на щадящую диету. После еды в течение 2 часов воздержаться от сна, горизонтального положения и наклонов [1; 2].

Важно выявлять и корректировать дефицит витаминов. Аскорбиновая кислота стимулирует образование желчных кислот из холестерина [10]. Поэтому пациентам с ЗЖВП важно достаточное употребление витамина С.

Избыток массы тела и сахарный диабет являются факторами риска ЗЖВП. Необходим контроль веса, достаточная физическая активность и лечение сопутствующих заболеваний. Избегание стресса также является важным принципом профилактики. Для коррекции психоэмоционального состояния можно воспользоваться методами релаксации и психотерапии.

Регулярные медицинские осмотры позволяют контролировать и диагностировать заболевания на ранних стадиях. В ходе диспансеризации необходимо выявлять и корректировать факторы риска.

Таким образом, заболевания желчевыводящих путей требуют комплексного принципа к лечению. Осуществление индивидуального подхода к каждому пациенту и оказание качественной первичной медико-санитарной помощи существенно разгрузит работу стационаров. Своевременное выявление заболеваний билиарной системы обеспечивается регулярными медицинскими осмотрами и диспансеризацией населения.

Метод ультразвукового исследования позволяет определить как органические, так и функциональные нарушения, является золотым стандартом диагностики патологий билиарного тракта в связи с широкой доступностью и высокой чувствительностью.

Многие клинические исследования доказали, что эффективным средством для лечения и профилактики заболеваний желчевыводящих путей является урсодезоксихолевая кислота.

Важно выявлять болезни билиарного тракта на ранних стадиях, вовремя начинать консервативное лечение и профилактику осложнений, что является задачей врача первичного звена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Билиарные дисфункции. Эффективность спазмолитической терапии / Е.В. Степанова [и др.] // Эффективная фармакотерапия. 2020. Т. 16. № 1. С. 62-69.
2. Болезни билиарной системы: учебное пособие / Л.В. Волевач [и др.]. Тамбов: Юком, 2021. 80 с.
3. Возможности ультразвукового метода исследования билиарного тракта в диагностике билиарной дисфункции / Н.Г. Потешкина [и др.] // Лечебное дело. 2019. № 4. С. 82-87.
4. Здоровоохранение в России. 2023: Стат. сб. / Росстат. М., 3-46. 2023. 179 с.
5. Клинически рекомендации. Желчнокаменная болезнь. 2024. 91 с.
6. Лазарева Л.А., Гордеева Е.В. Анализ заболеваемости детей и подростков болезнями органов пищеварения // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 1 (55). С. 133-135.
7. Маевская М.В. Урсодезоксихолевая кислота: уникальные свойства и клиническое применение // Медицинский совет. 2023. Т. 17. № 8. С. 96-105.
8. Терещенко И.В., Каменских Я.А., Каюшев П.Е. О сочетании сахарного диабета и желчнокаменной болезни // Терапевтический архив. 2015. № 87 (10). С.105-109.
9. Шульпекова Ю.О., Попова И.Р., Нечаев В.М. Функциональные заболевания желчевыводящих путей и желчнокаменная болезнь: анализ возможной взаимосвязи // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2024. Т. 34. № 4. С. 94-103.
10. Insights into modifiable risk factors of cholelithiasis: A Mendelian randomization study / L. Chen [et al.] // Hepatology. 2022. No. 5(4). pp.785-796.

Поступила в редакцию: 13.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Андреева Ю.О., Губанова Г.Ф., 2025.